

M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Tóth Gábor Nándor

**FUNKCIONÁLIS MRI
SZUPERREZOLÚCIÓ MÉLY
TANULÁSI ALAPOKON**

KONZULENS

Torma Szabolcs

BUDAPEST, 2024

Tartalomjegyzék

Összefoglaló	5
Abstract	6
1 Bevezetés	7
2 Elméleti és kutatási háttér	8
2.1 Funkcionális MRI	8
2.1.1 Alapja.....	8
2.1.2 Alkalmazása.....	8
2.1.3 Korlátai	8
2.2 Szuperrezolúció	9
2.2.1 PSNR-orientált módszerek	9
2.2.2 GAN-alapú módszerek	10
2.2.3 Flow-alapú módszerek.....	10
2.3 SRDiff: Diffúziós alapú Szuperrezolúció	10
2.3.1 Működése.....	11
2.4 MRI-felvételek szuperrezolúciója.....	12
2.5 UNet architektúra.....	14
2.5.1 Enkóder.....	14
2.5.2 Bottleneck	14
2.5.3 Dekóder.....	15
2.5.4 Kimeneti réteg.....	15
2.6 UNet módosításai a tanulmányban	15
3 Framework	17
3.1 Könyvtárak és eszközök	17
3.1.1 Pytorch	17
3.1.2 NumPy	17
3.1.3 Pytorch lightning.....	18
3.1.4 Nilearn	18
3.1.5 Matplotlib.....	19
3.1.6 Scikit-image	19
3.2 Szoftver architektúra	20
4 Adathalmaz	26

5 Kísérlet és eredmények.....	28
6 Limitációk.....	32
7 Konklúzió.....	34
Irodalomjegyzék.....	35
Függelék.....	37

HALLGATÓI NYILATKOZAT

Alulírott **Tóth Gábor Nándor**, szigorló hallgató kijelentem, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, csak a megadott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.

Hozzájárulok, hogy a jelen munkám alapadatait (szerző(k), cím, angol és magyar nyelvű tartalmi kivonat, készítés éve, konzulens(ek) neve) a BME VIK nyilvánosan hozzáférhető elektronikus formában, a munka teljes szövegét pedig az egyetem belső hálózatán keresztül (vagy hitelesített felhasználók számára) közzétegye. Kijelentem, hogy a benyújtott munka és annak elektronikus verziója megegyezik. Dékáni engedéllyel titkosított diplomatervek esetén a dolgozat szövege csak 3 év eltelte után válik hozzáférhetővé.

Kelt: Budapest, 2024. 12. 14.

.....
Tóth Gábor Nándor

Összefoglaló

A mesterséges intelligencia térnyerése szinte minden területen jelentős, ez alól az orvosi képfeldolgozás sem kivétel. Szakdolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy mennyire használható a mély tanulási alapokon működő szuperrezolúció a funkcionális MRI képek feldolgozására és feljavítására. Először a funkcionális MRI és a diffúziós modellek elméleti háttérét mutatom be. Utána a témában született két cikket dolgozok fel, melyek a dolgozat alapötletét adták. Bemutatom a program írásához felhasznált legfontosabb könyvtárakat és eszközöket, illetve egy átfogó képet a szoftver architektúrájáról és arról, hogy a legfontosabb elemek hogyan működnek. Ezek után a tanításhoz használt adatokkal, ezek felvételének módjáról és a tárolásukra használt fájlformátummal foglalkozom. Részletesen bemutatom az UNet nevű modellt, ami az egész algoritmus alapja, és tanításhoz használt pontos konfigurációt és beállításokat. Az eredményeket a korábbi cikkekben találtakkal összehasonlítom és értékelem. Végül pedig írok az általam írt algoritmus korlátairól, amik leginkább erőforrásigény miatt vannak, és levonom a megfelelő következtetéseket.

Abstract

The rise of artificial intelligence has become significant in nearly every field, and medical image processing is no exception. In my thesis, I aim to address the question of how applicable deep learning-based super-resolution techniques are for processing and enhancing functional MRI images. First, I will present the theoretical background of functional MRI and diffusion models. Following this, I will analyze two key articles on the topic that provided the foundation for the thesis. I will outline the most important libraries and tools used to develop the program code and provide a comprehensive overview of the software architecture, detailing the functionality of its key components. After that, I will display the data used for training, the way they were recorded, and the file format employed for its storage. I will provide a detailed presentation of the UNet model, which is the foundation of the entire algorithm, along with the precise configuration and settings used for training. I will compare and evaluate the results obtained in this work with those reported in previous studies. Finally, I will write about the limitations of the algorithm I developed, which are mainly due to resource demands, and draw the appropriate conclusions.

1 Bevezetés

Napjaink egyik legnagyobb technológia vívmánya a mesterséges intelligencia vagy angol nevén artificial intelligence (AI). Számos cég foglalkozik azzal, hogy szolgáltatásai közé valamilyen formában implementálja, ezzel javítva vagy egyszerűbbé téve a szolgáltatást használók mindennapjait. A diffúziós modellek megjelenésével rengeteget fejlődött a mesterséges intelligenciák képgenerálási teljesítménye. A szuperrezolúció technológiát egyre több helyen próbálják alkalmazni, például az NVIDIA grafikus teljesítmény javításához, illetve egyre több orvosdiagnosztikai képalkotó módszernél, például a komputertomográfiánál (CT), mágnesesrezonancia-képalkotásnál (MRI) és a funkcionális MRI-nél (fMRI) is. Az fMRI egy rendkívül hasznos vizsgálat, viszont ennek is megvannak a maga hibái. Az egyik, hogy érzékeny a mozgásra. Ez kisgyerekeknel, klausztofóbiásoknál vagy esetleg valamilyen öntudatlan testmozgást okozó betegségben (pl.: Tourette-szindróma) szenvedő embereknél gondot okozhat. A másik probléma, hogy az MR-gépek nagyon drágák, ezért nem minden intézmény vagy akár ország engedheti meg magának a legújabb technológiát. Erre próbál megoldást nyújtani a szuperrezolúciós technológia, aminek segítségével ugyanannyi idő alatt jobb minőségű felvételt, azonos minőségű felvételt pedig kevesebb idő alatt lehet készíteni. Az elmúlt pár évben megjelent pár cikk, ami azzal foglalkozik, hogy fMRI esetén is megvizsgálja a szuperrezolúció alkalmazhatóságát. Azonban ezekben az fMRI képeket csak 2 dimenzió mentén javították fel és a 3. dimenzió mentén szeletenként tesztelték az eredményt. A szakdolgozatomban arra keresem a választ, hogy a szuperrezolúció úgy is hatékonyan működik-e, ha az fMRI képeket mind a 3 dimenziójuk mentén feljavítjuk. Ehhez először az UNet nevű architektúra alapján implementáltam egy szuperrezolúciós algoritmust, majd a connectomeDB [1] adatbázisából egy 1200 alanyos adathalmaz segítségével betanítottam a modellt, végül pedig kiértékeltem a modell teljesítményét különböző mérőszámok (Átlagos négyzetes hiba (Mean Squared Error, MSE), Maximális jel-zaj viszony (Peak Signal-to-Noise Ratio, PSNR), Strukturális hasonlósági index (Structural Similarity Index Measure, SSIM)) alapján, illetve példával is szemléltetem a feljavítás előtti és utáni képet.

2 Elméleti és kutatási háttér

2.1 Funkcionális MRI

A funkcionális mágneses rezonancia képalkotás (fMRI) egy nem invazív módszer az agyi aktivitások vizsgálatára, amelyet leginkább az orvosi diagnosztikában és az idegtudományban használnak.

2.1.1 Alapja

Az fMRI alapja a BOLD (blood-oxygen-level-dependent, magyarul: véroxigénszint-függő) kontraszt. Ez azt jelenti, hogy az agyi aktivitás változása az oxigénellátottság változásához vezet. Amikor egy agyterület aktivitása megnövekszik, több oxigénre lesz szüksége, ezért a helyi véráramlás megnövekszik. Az fMRI képes érzékelni a vér oxigéntelítettségének különbségeit és ennek segítségével egy agyi aktivitás térképet készíteni. [2]

2.1.2 Alkalmazása

A kognitív tudományokban az fMRI lehetővé teszi az agy különböző funkcionális területeinek feltérképezését olyan mentális folyamatok során, mint a memória, a figyelem vagy a nyelvi feldolgozás. A módszer segít azonosítani az agyi régiók szerepét és interakcióit, különösen olyan komplex rendszerekben, mint a default mode network (alapértelmezett üzemmódú hálózat). A klinikai gyakorlatban az fMRI számos betegség diagnosztikájában és kezelésének tervezésében fontos szerepet játszik. Például epilepsziás betegek esetében segít meghatározni a műtéti eltávolításra kerülő területeket anélkül, hogy kárt okozna az agy létfontosságú funkcióiban. Hasonlóképpen, agytumороk esetén az fMRI segíthet megőrizni a beszéd- vagy mozgásfunkciókért felelős területeket a műtétek során. A stroke utáni rehabilitációban az fMRI-t az agyi plaszticitás tanulmányozására használják, hogy megértsék, hogyan veszik át az egészséges területek a károsodott részek funkcióit. [3]

2.1.3 Korlátai

Az fMRI a vér oxigénszintjének változásait (BOLD) méri, amely az idegi aktivitással áll összefüggésben. Azonban az oxigénellátás változása néhány másodperc késéssel követi az idegsejtek aktivitását, ami gyenge időbeli felbontást eredményez. [4]

Ez problémát jelent, ha gyors, rövid ideig tartó agyi folyamatokat akarunk vizsgálni. Az fMRI nagy térbeli felbontással rendelkezik, amely lehetővé teszi az agyi struktúrák precíz feltérképezését, azonban nem képes egyes neuronok vagy kisebb neuroncsoportok aktivitásának mérésére. Az eredmények voxel-alapúak, és egy voxelben több ezer neuron aktivitása összegződik. [5] Az fMRI érzékeny az alany mozgására, még egy minimális fejmozgás is torzíthatja az adatokat, ami különösen problémás lehet gyerekekkel vagy beteg alanyokkal végzett kutatások során. [6] A vizsgálatok drágák, és az MR gépek üzemeltetése jelentős költségekkel jár, ezért nem minden kutatócsoportnak vagy kórháznak van hozzáférése ilyen technológiához, ami korlátozza az alkalmazhatóságát.

2.2 Szuperrezolúció

Az egyik-szuperrezolúció (Single Image Super-Resolution, SISR) a számítógépes látás világában az elmúlt évek során egyik legaktívabban kutatott terület. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy alacsony felbontású (LR) képekből nagy felbontású (HR) képeket rekonstruáljunk. Számos alkalmazási területen kritikus jelentőséggel bír, például az orvosi képalkotásban, térinformatikában és a videómegfigyelési rendszerekben (biztonsági kamerák). A kutatók folyamatosan keresik az újabb módszereket, hogy pontosabb, gyorsabb és vizuálisan vonzóbb eredményeket érjenek el. A SISR egyik legnagyobb kihívása az, hogy az alacsony felbontású képek egyetlen megfigyelésből indulnak ki, viszont azokhoz számos lehetséges nagy felbontású kép tartozhat. Ez az úgynevezett „ill-posed” probléma, amely megnehezíti az egyértelmű eredmények elérését. [7] A jelenlegi SISR-módszerek három fő kategóriába sorolhatók:

- Peak Signal-to-Noise Ratio orientált módszerek
- Generatív kontradiktórius hálózat-alapú (GAN) módszerek
- Flow-alapú módszerek

2.2.1 PSNR-orientált módszerek

Ezek a módszerek, például az SRCNN, egyszerű és jól definiált veszteségfüggvényekre (pl.: L1, L2) épülnek. Céljuk, hogy a lehető legnagyobb Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) értéket ériék el. Azonban a PSNR-optimalizálás hajlamos túlságosan simított képeket eredményezni, amelyekből eltűnnek a magas frekvenciájú részletek ezáltal csökken a képek minősége. [7] Ez tapasztalható például az

okostelefonoknál, nagy nagyításnál a képek szinte olajfestménynek tűnnek a gyenge vonalélesség miatt.

2.2.2 GAN-alapú módszerek

A GAN-ok, vagyis a generatív kontradiktórius hálózatok, a tartalom-veszteség (pl. L2) és a kontradiktórius veszteség kombinálásával képesek élesebb képek létrehozására és a képminőség javítására. Azonban a GAN-alapú módszerek könnyen szenvedhetnek a „módus összeomlás” problémájától, ami azt jelenti, hogy egyfajta kép generálása válik dominánssá, ezzel nem biztosítva kellő sokszínűséget. Ezen kívül a GAN-ok betanítása gyakran instabil és különálló diszkriminátort igényel, amely csak a tanítás során hasznos, a képek generálása során egyáltalán nem szükséges. [7]

2.2.3 Flow-alapú módszerek

A flow-alapú módszerek invertálható neurális hálózatokat (invertible neural networks, INN) használnak. Ezek a hálózatok az LR képeket egy „áramlási térbe” (flow space) vetítik, ahol az adatok eloszlása egyszerűsíthető, például Gauss-eloszlássá alakítható. Ez a módszer a negatív log-likelihood (NLL) veszteségfüggvényt használja, amely az LR kép és az „áramlási térben” generált HR kép közötti illeszkedést méri. Az „áramlási térből” véletlenszerű mintákat véve, egy LR képhez több HR kép generálására képes, ezáltal kiküszöbölve az „ill-posed” problémát. Bár stabilabb tanulást biztosítanak, az ilyen modellek rendkívül nagy számítási kapacitást igényelnek. [7]

2.3 SRDiff: Diffúziós alapú Szuperrezolúció

Az SRDiff egy diffúziós valószínűségi modellre épül (DDPM), amely a generatív modellek egy viszonylag új családja. A diffúziós modellek az adatokat egy Markov-lánc segítségével fokozatosan alakítják át egy bonyolultabb eloszlásból egy egyszerű (például Gauss-eloszlás) eloszlássá, majd fordított irányban visszaállítják az eredeti adatszerkezetet. Szinte a korábban említett módszerek összes hibájára megoldást kínál. Az SRDiff képes egyetlen LR bemenetből többféle HR képet generálni, elkerülve a PSNR-orientált módszerek simítási problémáját és a GAN-alapú modellek módus-összeomlását. Egyszerű architektúrájának köszönhetően gyorsabb és stabilabb tanulást biztosít, miközben a modell lábnyoma jelentősen kisebb, mint a flow-alapú módszereké. A flow-alapú megoldás 40 millió paraméterével szemben, az SRDiff-nek csupán 12 millió paramétere van. [7] A modell architektúráját a 2.1. ábra szemlélteti:

2.1. ábra: SRDiff architektúra [7]

2.3.1 Működése

A DDPM-ek a diffúziós modellek egyik legszélesebb körben alkalmazott típusa. Működésük két fázisra osztható, ahogy azt a 2.2. ábra mutatja.

2.2. ábra: DDPM működése [7]

Az előre diffúziós folyamat egy Gauss-eloszlásra zajosított adatokat generál egy Markov-lánc segítségével. Minden lépésben egy kis mennyiségű Gauss-zajt adunk az adathoz, ami végül teljesen zajossá teszi. Ha vesszük a $q(x_0)$ kezdeti adateloszlást és a hozzáadott zaj $\epsilon \beta_1, \dots, \beta_T$, akkor a folyamat a következő egyenlettel írható le [8]:

$$q(x_1, \dots, x_T | x_0) := \prod_{t=1}^T q(x_t | x_{t-1})$$

$$q(x_t | x_{t-1}) := \mathcal{N}(x_t; \sqrt{1 - \beta_t} x_{t-1}, \beta_t \mathbf{I})$$

ahol x_t az adat állapota a t időpontban, \mathcal{N} a normál eloszlást, \mathbf{I} az egységmátrixot jelöli, β_t pedig egy kis pozitív konstans, ami hiperparaméternek tekinthető.

A visszafordítási folyamat a $p_\theta(x_T)$ látens változó eloszlását visszaalakítja a $p_\theta(x_0)$ adateloszlássá, ami θ által paramterizált. θ a modell által megtanult elemeket jelöli, például a feltételes zajelőrejelzőt (Conditional Noise Predictor) és az alacsony felbontású kép-enkódert (LR Encoder). Ez a folyamat is a Markov-láncon alapul. $p(x_T) = \mathcal{N}(x_T; 0, I)$ eloszlásból kiindulva, a folyamatot a következő egyenlet írja le [8]:

$$p_\theta(x_0, \dots, x_{T-1}|x_T) := \prod_{t=1}^T p_\theta(x_{t-1}|x_t)$$

$$p_\theta(x_{t-1}|x_t) := \mathcal{N}(x_{t-1}; \mu_\theta(x_t, t), \sigma_\theta(x_t, t)^2 I)$$

ahol $\mu_\theta(x_t, t)$ a Gauss eloszlás átlaga a visszafordítási folyamat t lépésében, $\sigma_\theta(x_t, t)^2$ a Gauss eloszlás szórása a visszafordítási folyamat t lépésében, I pedig az egységmátrixot jelöli.

2.4 MRI-felvételek szuperrezolúciója

Az MRI (mágnesesrezonancia képalkotás) az orvosi képalkotás egyik legfontosabb eszköze, amely lehetővé teszi az emberi test különböző szöveteinek részletekben gazdag és pontos vizsgálatát. A felvételek térbeli felbontását számos a 2.1.3 bekezdésben említett tényező korlátozza. Ilyenek a vizsgálati idő, a zajszint és a műszaki korlátok. Ezért kiemelkedően fontos terület az orvosi képfeldolgozás és diagnosztika terén a szuperrezolúció, azaz az alacsony felbontású (LR) MRI-felvételek térbeli felbontásának növelése. A szuperrezolúció használatának célja, hogy olyan nagy felbontású (HR) hozzunk létre, amik részletgazdagabbak, ezáltal elősegítve például az idegrendszeri betegségek, mint az Alzheimer-kór vagy a Parkinson-kór pontosabb diagnosztikáját. A hagyományos szuperrezolúciós technikák, mint például az interpolációs módszer, ugyan képesek a térbeli felbontás javítására, de gyakran a részletek elvesztését vagy túlságosan sima képeket eredményeznek. A tanulmány egy új, mélytanulás-alapú megközelítést javasol, a DDPM alkalmazását. Ez az iteratív, zajcsökkentési elven alapuló modell korábban már bizonyított a természetes képek és portrék feldolgozásában, de az MRI-felvételekre történő alkalmazása eddig nem volt széles körben kutatott. [9] Működése a 2.3.1 bekezdésben olvasható és a 2.3. ábra szemlélteti azt MRI-képekre is.

2.3. ábra: DDPM működése MRI képekre [9]

A [9]-ben publikált kutatás szerzői nyílt hozzáférésű adatbázisokat használtak, amelyek T1- és diffúziós MRI képeket tartalmaztak. A képeket bikubikus interpolációval méretezték le alacsony felbontásúvá (16×16), majd ezeket használták a modell tanítására. A modell Pytorch [10] környezetben lett implementálva és egy NVIDIA RTX 3060-os videokártyán futott. A tanítás 100 epochig futott 16-os batch mérettel. A DDPM teljesítményét különböző mérőszámok alapján más módszerekkel hasonlították össze. A T1-súlyozott képeken a DDPM képes volt az eredeti képek textúráit és részleteit szinte teljes mértékben visszaállítani. Az SRGAN élesebb kontúrokat eredményezett, de több mesterséges részletet (artifact) is tartalmazott, míg a VDSR által generált képek túlságosan simák voltak. A diffúziós MRI-adatok esetében a DDPM hasonlóan jól teljesített. A modell által generált képek a finom részletek visszaállításában és a perceptuális minőségben (LPIPS) kiemelkedtek, bár a PSNR és SSIM értékek ismét alacsonyabbak voltak az SRGAN-hoz képest. A LPIPS a legfontosabb mérőszám, mert ez az emberi látás szerinti részletgazdagságot méri. [9]

A kutatók megvizsgálták, hogy bizonyos paraméterek hogyan befolyásolják a modell teljesítményét. Az egyik ilyen a self-attention (önfigyelmi) rétegek hozzáadása volt, ami jelentősen javította az LPIPS értékét, különösen akkor, ha több felbontási szinten is alkalmazták. A csatornaszám növelése szintén javította az eredményeket, de egy bizonyos szám fölött ez már nem volt költséghatékony a számítási idő szempontjából. Ilyen volt még az iterációk számának növelése is, ami szintén jobb képminőséget eredményezett, de szintén jelentősen növelte a számítási időt. [9]

Összeségében elmondható, hogy a DDPM-alapú szuperrezolúció rendkívül ígéretes módszer az agyi MRI képek feldolgozására. A modell néhány mérőszámban elmarad a GAN-alapú módszerektől, viszont a vizuális minőség és a részletek visszaállítása terén kiemelkedő eredményeket produkál. A kutatók szerint a módszer kiterjeszhető akár háromdimenziós MRI felvételekre is, és a szakdolgozatomban pont erre keresem a választ.

2.5 UNet architektúra

Az UNet architektúra egy mélytanulási modell, amelyet eredetileg orvosi képszegmentálásra fejlesztettek ki, de széles körben alkalmazzák képalkotási feladatokban, például szuperrezolúcióban is. A tanulmányban bemutatott DDPM-modell az UNet alapstruktúrájára épít. Az UNet egy enkóder-dekóder struktúrájú hálózat, amelyet úgy terveztek, hogy megőrizze a bemeneti kép információit és részleteit a kimeneti képen is. [9]

2.5.1 Enkóder

Az enkóder a bemeneti képet egyre kisebb méretű, de részletgazdagabb úgynevezett „feature space”-re transzformálja.

- Konvolúciós rétegek: Két egymást követő konvolúciós réteg, amelyek mindegyike általában Rectified Linear Unit (ReLU) aktivációs függvényt használ. [9]
- Max pooling :Az egyes konvolúciós blokkok után max-pooling réteget alkalmaznak, ami felezi a képméretet és megtartja a legfontosabb jellemzőket. [9]
- Csatornák számának növelése: Minden pooling réteg után a csatornák száma megduplázódik, ezáltal a mélyebb rétegekben részletesebben tudja reprezentálni az információt. [9]

2.5.2 Bottleneck

Ez köti össze az enkódert és a dekódert. Több konvolúciós rétegből áll, amik segítségével történik a bemeneti információk feldolgozása. [9]

2.5.3 Dekóder

Feladata, hogy a kisebb méretű „feature space”-ből visszaépítse a teljes képméretet.

- Dekonvolúciós (upsampling) réteg: A dekódolás során a képméretet fokozatosan visszaállítják. [9]
- Skip connection: Az enkóder megfelelő rétegeiből származó jellemzőket közvetlenül továbbítják a dekóder megfelelő rétegeibe. Ez segít a részletek megőrzésében és a finomabb képek rekonstrukciójában. [9]

2.5.4 Kimeneti réteg

Egyetlen konvolúciós réteg, amely a modell által készített „feature space”-ből előállítja a végleges képet.

2.6 UNet módosításai a tanulmányban

A bemutatott DDPM modell az alapvető UNet architektúrát több helyen módosították, hogy kifejezetten MRI képek szuperrezolúciójára legyen alkalmas. Csökkentették a csatornák számát 64-ről 32-re. Ez jelentősen gyorsította a tanítási időt, viszont a teljesítmény csak minimálisan romlott. Ez a szakdolgozatomban is kihasználásra került, ahol végül 16-os csatornaszámra lett beállítva a modell. A másik ilyen a self-attention beépítése különböző rétegekbe, ezáltal javítva a textúrák és anatómiai részletek rekonstrukcióját. Ezen kívül a jellemző szerinti affin transzformáció fontos, amit a reziduális blokkban (Residual Block) alkalmaznak, elősegítve a zajos adatokhoz alkalmazkodást. [9]

Összegezve az U-Net egy rugalmas és hatékony architektúra, amit a DDPM-mel integrálva kiemelkedő eredmények érhetők el MRI képek szuperrezolúciójában. A tanulmányban végzett módosítások, különösen az self-attention és a jellemző szerinti affin transzformáció, jelentősen hozzájárultak a részletek pontosabb visszaállításához és a zaj csökkentéséhez.

2.4. ábra: UNet architektúrája [9]

2.5. ábra: A reziduális blokk (ResBlock) felépítése [9]

2.6. ábra: A feature-wise transzformáció konstruktor [9]

3 Framework

3.1 Könyvtárak és eszközök

3.1.1 Pytorch

A PyTorch egy nyílt forráskódú gépi tanulási keretrendszer, amely a Facebook AI Research fejlesztésében jött létre, és azóta a mélytanulás egyik legnépszerűbb könyvtárává vált. A PyTorch legfontosabb jellemzője a dinamikus számítási gráf, amely lehetővé teszi a modellek valós idejű módosítását, ezáltal gyorsítva a kísérletezést és a hibakeresést. [11] Emellett a PyTorch a GPU gyorsítást is támogatja, amely hatékonyabbá teszi a nagy adatbázisokkal végzett számításokat. A másik nagy előnye a GPU-gyorsítás, amely lehetővé teszi a PyTorch számára, hogy nagy sebességgel végezzen el számításokat, különösen a nagy adatmennyiségekkel és összetett modellekkel kapcsolatos feladatok esetén. A GPU-k (grafikus feldolgozó egységek) a párhuzamos feldolgozásra specializálódtak, ami jelentősen felgyorsítja a modellek betanítását és futtatását. [12]

A programban sok funkciója felhasználásra került, például az fMRI képeket tensorsként kezeli a modell és használja a GPU-t grafikus gyorsításra. Ezen felül például az *interpolate* függvény is felhasználásra került a képek lerontásához a tanítási folyamat során.

3.1.2 NumPy

A NumPy (Numerical Python) egy nagyon elterjedt Python-könyvtár, amelyet nagy teljesítményű tudományos számításokra és numerikus adatok kezelésére fejlesztettek ki. Legfőbb eleme az ndarray, egy többdimenziós homogén adattípusú elemekből álló tömb adatszerkezet, aminek segítségével rendkívül könnyen és hatékonyan kezelhetővé válnak a numerikus adatok. Rendelkezik néhány fontos különbséggel a Python beépített list adatszerkezetéhez képest. A NumPy tömbök mérete rögzített létrehozáskor. Ha változtatni kell a méretén, új tömb jön létre és a régi törlődik. Minden elem azonos adattípusú, így hatékony a memóriahasználát. Ez alól csak a Python-objektumokat tároló tömbök kivételek, amelyek eltérő méretű elemeket is kezelhetnek. A NumPy előnyei miatt a legtöbb tudományos és matematikai Python-alapú könyvtár, például a SciPy-nek vagy a Pandas-nak is ez az alapja. A NumPy gyorsaságát két

kulcsfontosságú tulajdonsága, a vektorizáció és a broadcasting biztosítja. A vektorizáció a kód egyszerűsítését jelenti, amely során a műveletek háttérben, optimalizált és előre lefordított C-kódban futnak. Ez nemcsak gyorsabb futási időt, hanem olvashatóbb kódot is eredményez. A broadcasting lehetővé teszi a különböző méretű tömbök elemenkénti műveleteit, egy kisebb tömb automatikusan „kibővíthető” egy nagyobb méretűhöz, ha az egyértelműen megvalósítható. [13]

3.1.3 Pytorch lightning

A PyTorch Lightning egy magas szintű és nagyon könnyen kezelhető keretrendszer, amely a PyTorch alapjaira épül, és célja a mélytanulás modellek fejlesztésének leegyszerűsítése, közben megőrizve a PyTorch erejét és rugalmasságát. Az egyik legfontosabb jellemzője, hogy eltávolítja a felesleges, ismétlődő kódokat és egyértelmű struktúrát biztosít a modellek fejlesztéséhez. [14]

Legfőbb jellemzői közé tartozik az egyszerűsített tanítási ciklus. A Lightning automatikusan kezeli a tanítási ciklusokat, beleértve a validációt és az ellenőrzőpontok (checkpoint) mentését, így a felhasználóknak nem kell az ezekkel kapcsolatos részletekkel foglalkozniuk. A Lightning, mivel a PyTorchra épül beépített támogatást nyújt a több GPU-s és elosztott tréninghez, lehetővé téve a modellek gyorsabb és hatékonyabb betanítását. A keretrendszer segít, hogy a modellek könnyebben reprodukálhatóak legyenek, mivel elősegíti a tiszta és konzisztens struktúrák alkalmazását a kódokban. [15] Illetve könnyen integrálható a PyTorchhoz tartozó különböző könyvtárakkal, például a TensorBoarddal [16], amit naplózáshoz lehet használni.

A programban a Pytorch Lightning rengeteg eszköze kihasználásra került. Az alapértelmezett *Trainer* leegyszerűsítette a tanítást, validációt és tesztelést, a *TensorBoard* segítségével történt a naplózás és a beépített callback függvények közül a *ModelCheckpoint* átírásával az ellenőrzőpontok (checkpoint) mentése, ha esetleg nem várt módon leállna a tanítás.

3.1.4 Nilearn

A Nilearn egy Python-alapú könyvtár, amely az agyi képalkotó adatok (fMRI, MRI) elemzésére és vizualizációjára lett kifejlesztve. A könyvtár különösen a neuroképalkotási kutatások egyszerűsítésére szolgál, intuitív API-val és előre elkészített

pipeline-okkal, amelyek segítségével csökken az adatelemzés bonyolultsága, emellett lehetővé teszi a gépi tanulási módszerek alkalmazását. [17]

A programban a következő függvényei kerültek felhasználásra: *load_img*, aminek segítségével lettek betöltve az fMRI képek. Az fMRI képek betöltés után 4 dimenziósak, a 4-dik dimenzió az idő. Mivel 3 dimenziós képek feljavítása volt a cél, szükséges volt az *index_img* függvény is, amely a képen kívül egy indexet kap és visszaadja az abban az időpillanatban lévő 3 dimenziós képet.

3.1.5 Matplotlib

A Matplotlib egy népszerű és sokoldalú adatvizualizációs Python könyvtár, amely lehetővé teszi a felhasználók számára különböző típusú ábrák és grafikonok készítését. A könyvtár a 2D-s ábrázolásra fókuszál, de kiterjesztéseivel 3D-s vizualizációk is lehetségesek. A programban a *pyplot* nevű modulja lett használva, ami a MATLAB-hoz hasonló grafikus eszközöket nyújt. Az *imsave* nevű függvénnyel történt az összes kép mentése. [18]

3.1.6 Scikit-image

A Scikit-image egy nyílt forráskódú Python-könyvtár, amely különböző képfeldolgozási és képelemzési technikákhoz kínál eszközöket. A könyvtár a NumPy-ra épül. Számos funkciót kínál, például képmanipulációkat, szűréseket, szegmentálást, geometriai transzformációkat, valamint szín- és textúraelemzést. [19]

A *montage* függvény, ami kódban is felhasználásra került, alkalmas arra, hogy egy háromdimenziós képet két dimenzióban ábrázoljon a harmadik dimenzió szeletei mentén, ahogy az a 3.1. ábra is mutatja.

3.1. ábra: fMRI kép montage ábrázolása

3.2 Szoftver architektúra

A szoftver tartalmaz egy konfigurációs fájlt, aminek segítségével alapvető beállítások végezhetőek el. Egyrészt importálja a szükséges Python könyvtárakat (*torch*, *numpy*, *nilearn*, ...) lásd 3.1 bekezdés. Másrészt beállítható az eszköz (device), amin a modell fut, a gyorsító, ami neurális hálózatoknál a GPU és a *num_workers*, ami azt állítja be, hogy párhuzamosan hány szálon fusson az adatok betöltése. Ezen kívül beállíthatóak a különböző hiperparaméterek (batch méret, epoch szám, tanulási ráta (learning rate)), különböző modellparaméterek és a naplózáshoz használt TensorBoard is. A modell tanítása virtuális gépen történt, ami egy 24 magos Intel i9 12900k processzorral, 128 GB RAM-mal és egy 24 GB VRAM-os NVIDIA RTX 3090 videokártyával volt felszerelve. A *num_worker* értéke végül 18-as értékre lett beállítva. Minél nagyobb a *num_workers* értéke annál több szálon töltődnek be párhuzamosan az adatok, ezzel csökkentve az adatokra várakozási időt. A modell betanítása 4-es batch mérettel történt, ezzel biztosítva a GPU megfelelő kihasználtságát. A *learning_rate* értéke $1e-4$ volt, ami gyors

konvergálást biztosított a stabilitás megtartása mellett. A modell kiértékelése különböző mérőszámok alapján (MSE, PSNR, SSIM) történt, melyek naplózásához és vizuális megjelenítéséhez a TensorBoard nyújtott segítséget.

A *FunctionalMRITrainer* és *trainer* modulok fontos szerepet játszanak a modell tanításában és validációjában. A *FunctionalMRITrainer* implementálja a tanításhoz, validációhoz és teszteléshez szükséges függvényeket. A tanítás során a *training_step* függvény felelős a modell fejlődéséért és a hiba-visszaterjesztésért (back propagation). Ebben a lépésben történik a korábban említett mérőszámok (MSE, PSNR, SSIM) kiszámítása és segítségével a modell optimalizálása. A validáció (Validation) során a *validation_step* függvény által történik a modell teljesítményének ellenőrzése, validációs, korábban nem látott adatokkal. Ez a lépés nem változtatja a modell súlyait. A validációs ciklus végén lefut az *on_validation_epoch_end* függvény, amely segítségével vizuálisan ellenőrizhető a modell fejlődése. A függvény egy véletlenszerű fMRI képet kap, amelyen végrehajtja a képfeljavítást és elmenti az eredeti és feljavított képet egy előre megadott mappába. A *test_step* függvény pedig lehetővé teszi a modell tesztelését szintén különböző teszt adatokon. Továbbá a tanítás végén az *on_test_epoch_end* függvény segítségével tesztelhető a modell. Az *on_validation_epoch_end* függvényhez hasonlóan egy véletlenszerű fMRI képet kap, viszont a *FunctionalMRIGaussianDiffusion* osztály *sample* függvényének *return_all_timesteps* paramétere itt True-ra van állítva, ezzel biztosítva, hogy visszaadja az összes, köztes időlépést a szuperrezolúciós folyamat során. Ez a folyamat 1000 lépésből áll, amely során a Gauss-zajból, a zaj fokozatos eltávolításával eljutunk a nagy felbontású képig, a kis felbontású kép feltételes valószínűségét használva. A konfiguráció során a *configure_optimizers* függvény az *AdamW* optimalizációt használja. Itt történik a *learning_rate* és a *weight_decay* beállítása. A *trainer* modul a Pytorch Lightning Trainer osztály implementációja, amely segítségével automatizálható a tanítás, validáció és tesztelés. A modul a *FunctionalMRITrainer* függvényeit használja. A *trainer.fit* függvényt a tanításra és validációra, míg a *trainer.test* függvényt a teszteléshez. A *ModelCheckpoint* callback függvény biztosítja, hogy a legjobb és az utolsó modell is elmentésre kerüljön. A *trainer* ezen kívül az erőforrás elosztásért is felel. A *prefetch_factor* értéke 2-re lett beállítva, ez azt jelenti, hogy mindig 2 batch előre betöltődik, ezzel csökkentve az I/O késleltetést. A *persistent_workers* és *pin_memory* is True-ra lett állítva, ezzel javítva az adatátvitel sebességét a CPU és GPU között.

Az egyik legfontosabb része a szoftvernek az *MRIDataset* és *Dataloader* osztály. Ezek segítségével történik a tanítási, validáció és teszt adathalmazok betöltése és batchekre bontása. Az *MRIDataset* tartalmaz egy `__init__` függvényt, ami inicializálja a rootpath-ot, annak a mappának az elérési útvonalát, ahol az fMRI képek találhatóak, inicializálja a `scale_factor`-t, ami megadja, az eredeti kép lerontásának arányát. Megnyitja a CSV fájlt, amiben az egyes alanyokhoz tartozó fMRI képek elérési útvonalának maradék része található, illetve kiszámolja az adathalmaz hosszát, ami egyszerűsítések végett az alanyok száma szorozva egy felvétel idejével (284). Az eredeti verzió nem csak 284 hosszúságú képeket tartalmazott, ezért ott szükséges volt végigiterálni az adathalmazon és egyesével megnyitva a felvételeket, kiszámolni a teljes hosszúságot. Ez azonban annyira számításigényes volt, hogy egy tanítási epoch 7000 óra lett volna, így ezt a verziót elvetettük, csak 284 hosszúságú adatokkal dolgoztunk.

	A	B	C	D
1	Subject	Path		
2	1	108222/tfMRI_MOTOR_RL.nii.gz		
3	2	406432/tfMRI_MOTOR_RL.nii.gz		
4	3	748258/tfMRI_MOTOR_RL.nii.gz		
5	4	239944/tfMRI_MOTOR_RL.nii.gz		
6	5	355239/tfMRI_MOTOR_RL.nii.gz		
7	6	611938/tfMRI_MOTOR_RL.nii.gz		
8	7	436845/tfMRI_MOTOR_RL.nii.gz		
9	8	186040/tfMRI_MOTOR_RL.nii.gz		
10	9	171431/tfMRI_MOTOR_RL.nii.gz		

3.2. ábra: A CSV fájl felépítése

A `__getitem__` függvény a *Dataloader*-tól kap indexeket, amikor az az adathalmazt hozza létre. Ez az index 0-tól a teljes hosszig terjed így ezt is lekezeli a függvény. Összefűzi a rootpath-ot az alanynak (subject) megfelelő címmel a CSV fájlból, és a `nilearn` könyvtár `img.load_img` függvényével betölti az fMRI felvételt. Utána kiveszi azt az időszelést, ami az indexnek megfelel. Interpoláció segítségével a `scale_factor`-ban megadott érték szerint lerontja a képet és visszatér az eredeti és a lerontott képpel is. A `__len__` függvény egyszerűen visszaadja a teljes adathalmaz hosszát. A *Dataloader* 4-es batch mérettel lett konfigurálva. Ez az jelenti, hogy minden iterációban 4 darab

háromdimenziós kép töltődik be szálanként. Ezzel egyensúlyt tartva a memória limitációk és a számítási hatékonyság között.

A *FunctionalMRIGaussianDiffusion* implementálja a DDPM-ek alap mechanizmusát, ami a zaj hozzáadását és eltávolítását végzi a szuperrezolúció során. A *GaussianDiffusion* osztályon elvégzett változtatások biztosítják, hogy a modell hatékonyan tud magas felbontású fMRI képeket konstruálni az alacsony minőségű képekből. A *FunctionalMRI3DUnet* osztály implementálja a szuperrezolúciós folyamatot, az UNet architektúra alapján. Az UNet egy mélytanuló konvolúciós hálózat, amely különösen jól alkalmas orvosi képek feldolgozására, mivel képes megőrizni a 3D struktúrákat és a térbeli kapcsolatokat. Az enkóder szakasz az input képeket alacsonyabb dimenziós reprezentációvá kódolja, miközben tömöríti az információtartalmukat. A dekóder a kódolt információt a kívánt kimenetre rekonstruálja. A UNet architektúra jellegzetes jellemzője a skip connection használata, amelyek közvetlen kapcsolatot biztosítanak az enkóder és dekóder rétegek között. Ez segít megőrizni a finom részleteket, ami különösen fontos a szuperrezolúciós képek generálásakor. Mivel a bemeneti adatok 3D fMRI képekből állnak, a hálózat 3D konvolúciós rétegeket használ a térbeli információ kezelésére. A 3.3. ábra az *MRIDataset* osztály, míg a 3.4. ábra a szoftver teljes UML diagramját mutatja.

returns length, img, lowres_img

3.3. ábra: MRIDataset diagramm

3.4. ábra: A szoftver UML diagrammja

4 Adathalmaz

A modell tanításához szükséges adatokat a ConnectomeDB [1] oldalról kerültek beszerzésre. A WU-MINN HCP DATA 1200 alanyos adathalmazából 999 került letöltésre és felhasználásra. Az fMRI képeket nagy felbontású, 3T-ás MR műszerrel vették fel fiatal (22-35 év), egészséges és nem ikerpár emberekről. Egy alany adatait egy olyan mappa tartalmazza, aminek a neve 6 számjegyből áll, ez az azonosítója. Egy ilyen mappa tartalmaz egy *tfMRI_MOTOR_RL.nii.gz* fájlt, ami az alany teljes fMRI felvételét tartalmazza a motorikus feladat elvégzése alatt. Ezen kívül még tartalmazza a *MOTOR_run1_TAB.txt*, *cue.txt*, *lf.txt*, *lh.txt*, *rf.txt*, *t.txt*, *rh.txt* és *Sync.txt* szöveges fájlokat. A *tfMRI_MOTOR_RL.nii.gz* egy 4D NIFTI-1 fájl, amely tartalmazza az agyi aktivitást térben és időben. A többi fájl metaadatokat tartalmaz, például az ingerlés időpontját (*cue.txt*), különböző agyi régiók aktivitását (*lf.txt*, *lh.txt*, *rf.txt*, *t.txt*, *rh.txt*), illetve szinkronizációs adatokat (*Sync.txt*). Szakdolgozatomban csak a *tfMRI_MOTOR_RL.nii.gz* fájlok kerültek felhasználásra, mert ezek tartalmazzák a szuperrezolúció számára szükséges adatokat.

A tanításhoz használt adathalmaz optimalizálási okokból 400 alanyból állt, ahol egy alanyhoz tartozó fMRI kép 284 darab háromdimenziós képre volt felszeletelve az időtengely mentén. A teljes adathalmaz három részre lett felosztva. 300 alany felvételei (85200 darab kép) kerültek a tanítási adatok közé. A maradék 50-50 alany felvételei (14200 darab kép) pedig a validációs és teszt adatokhoz kerültek.

A Neuroimaging Informatics Technology Initiative (NIFTI) fájlformátumot 2003-ban vezették be, leváltva az addig használatos, viszont több szempontból problémás ANALYZE 7.5 formátumot. Az ANALYZE képeknél hiányzott az orientációs információ, így nagyon gyakran összekeverték a bal és jobb oldali képeket. Ez a formátum egy header fájlból (.hdr) és magát a képet tartalmazó (.img) fájlból állt. Fájl párral dolgozni azonban nem praktikus, illetve megnöveli a hibázás lehetőségét. A NIFTI-1 formátum megtartotta a .hdr/.img struktúrát, hogy kompatibilis maradjon a korábbi fájl típussal, azonban nem fájl párként, hanem egyetlen (.nii) fájlban tárolta el őket. Sok kép tartalmaz egyszínű vagy ismétlődő mintákból álló háttérrel, ami fontos információt nem tartalmaz, ám sok helyet foglal. Ezért erre a fájl típusra is gyakran használnak tömörítést és az így kapott fájlokat .nii.gz kiterjesztéssel tárolják. [20]

A tanításhoz használt felvételeket egy 3T-ás a Connectome számára módosított Siemens Skyra MRI géppel készítették a Washingtoni Egyetemen. Az általam használt fMRI adatokat, különböző feladatok elvégzése során vették fel. Ezek a következők: munkamemória, felismerő memória, szerencsejáték, motorikus feladatok, nyelvi feldolgozás, tudatelmélet, összefüggések feldolgozása és érzelmek feldolgozása. [21]

5 Kísérlet és eredmények

A tanítási folyamat után, a modell segítségével szuperrezolúciót hajtottam végre fMRI képeken és összehasonlítottam a DDPM keretrendszerrel más, a [9] cikkben megemlített neurális hálókkal (VDSR, SRGAN). Az 5.1. ábra és 5.2. ábra mutatja a modell fejlődését a tanítási és validációs ciklusban. Látható, hogy a tanítás alatt az MSE vesztesség naplózása, valamilyen ismeretlen hiba miatt megszakadt (5.1. ábra), illetve, hogy a modell szenved egy kicsit a túltanulástól (overfitting), ez azt jelenti, hogy a modell bizonyos képekre jobban rátanul és az ezektől eltérőkre már kevésbé jól működik. Ezt az 5.2. ábra mutatja (MSE idővel növekszik). Az 5.1. táblázat jól mutatja, hogy az általam írt DDPM rendkívül jól teljesít az MSE, PSNR és SSIM mérőszámok alapján.

5.1. ábra: Tanítási görbék a WU-Minn HCP-1200 Subjects adathalmazt használva. MSE, PSNR és SSIM szuperrezolúció eredményei

5.2. ábra: Validációs görbék a WU-Minn HCP-1200 Subjects adathalmazt használva. MSE, PSNR és SSIM szuperrezolúció eredményei

	SRGAN	VDSR	DDPM (enyém)
MSE	-	-	0.031
PSNR	26.194	22.357	41.6
SSIM	0.844	0.693	0.897
LPIPS	0.062	0.241	-

5.1. táblázat: A modell által a WU-Minn HCP-1200 Subjects adathalmazon elért eredmények összehasonlítva a [9] cikkben említettekkel

A VDSR (Very Deep Super-Resolution) által generált képek legfőbb hátránya, hogy az élek túl elmosódottak, ezért az agyi struktúrák részleteit nem tudják megfelelően megjeleníteni. Ennek egyik oka a VDSR-ben található redundáns struktúrák lehetnek. Az SRGAN által generált képek részletei pedig nem elég valóságosak, túl sok mesterséges részletet (artifact) tartalmaznak, így kevesebb gyakorlati hasznuk van. Az általam írt DDPM képes elméletileg az eredeti képhez részleteiben és textúráiban legközelebbi képet rekonstruálni. Ezt a későbbiekben az LPIPS kiszámításával lehet igazolni. Ahogy az 5.3. ábra mutatja, az általam írt DDPM minden epochban tanul és egyre jobb minőségű képeket generál.

5.3. ábra: A modell tanulása látható az egyes validációs ciklusok végén generált szuperrezolúciós képek minőségén

5.4. ábra: A szuperrezolúció lépésenkénti folyamata, ahol a modell a random zajból 1000 lépésben fokozatosan előállítja a magas felbontású képet

5.5. ábra: Az 1000 lépés után generált magas felbontású fMRI kép

Az 5.4. ábra és 5.5. ábra mutatja, ahogy a modell fokozatosan végrehajtja a szuperrezolúciót. A random zajból, illetve az alacsony felbontású kép segítségével fokozatosan, 1000 lépésben eltávolítja a zajt és elkezdenek kirajzolódni a kép részletei.

6 Limitációk

A modell tanítása során sok limitáció merült fel. Az NVIDIA RTX 3090 GPU és a 24 magos Intel i9 CPU, illetve a 128 GB RAM egy nagyon erős konfiguráció, ami alkalmas nagy adathalmazok és mély tanulási modellek futtatására, azonban a 972 alanyból álló, egyenként 200-250 MB-os NIFTI-1 képek még ennek a konfigurációnak is kihívást jelentettek. A 24 GB VRAM kisebb modellekre, illetve batch méretekre tökéletesen működik, de nagyobb adathalmazok vagy komplexebb modellek nagyon belassíthatják a tanítást. Az erőforrások kihasználtságát a tanítás alatt a 6.1. ábra mutatja.

6.1. ábra: Erőforráshasználat a tanítás során

Egy epoch nagyjából 6 és fél órába telt, emellett egy validációs ciklus is nagyjából 1 órába. A folyamat gyorsítható a batch méret növelésével, illetve az adatok betöltésére használt szálak számának növelésével, azonban ezen a gépen ez volt a maximum, ami még pont nem futott túlterhelési hibába.

Eredetileg 972 alany képeire és 100 epochon keresztül tanult volna a modell, viszont hamar kiderült, hogy ez nem megoldható belátható időn belül. Az eredeti verzióban egy epoch 7000 órába telt volna. Végül 400 alany képeire tanult a modell 31 epochon keresztül. Illetve az LPIPS számításához szükséges lett volna egy VGG modell

betanítása 3D képekre, ami olyan nagy adathalmazok, mint a WU-Minn HCP 1200 Subjects nagyon sok időbe telik.

Azonban az LPIPS kiszámítása nagyon fontos, mivel ez áll a legközelebb az emberi szem észleléséhez. Segítségével objektíven összehasonlíthatóak lesznek a modellem által generált fMRI képek más modellek által generált képekkel. Segítségével nem csak a modell minőségét lehetne ellenőrizni, hanem javítani a teljesítményét is, ami hozzájárulhat az orvosi képfeldolgozás és idegtudomány fejlődéséhez.

7 Konklúzió

A szakdolgozatomban a DDPM-ek használatát vizsgáltam 3D-s fMRI képek feljavítására. A tanítás után generáltam szuperrezolúciós képeket a modell segítségével és az eredményeket különböző modellekkel (SRGAN, VDSR) összehasonlítottam bizonyos mérőszámok (MSE, PSNR, SSIM) alapján. Az 5.1. táblázat szemlélteti, hogy az általam implementált DDPM a PSNR és SSIM értékekben is felülmúlja a korábbi megközelítéseket, ezek azonban nem a legpontosabbak, ha a különbség az alacsony felbontású (LR) és a magas felbontású (HR) kép között nagyon nagy. [22] A DDPM elméletileg az LPIPS mérőszámában is felülmúlja a többi modellt, a jövőben ezért szeretném kiszámítani ezt, hogy bizonyítsa a feltevést. Ez lenne a legfontosabb, mivel ez a mérőszám áll legközelebb az emberi szem érzékeléséhez. Az 5.3. ábra és 5.5. ábra jól mutatja, hogy a DDPM természetes, mégis éles fMRI képek generálására képes, amellett, hogy nem szenved a VDSR-nél tapasztalható elmosódott élektől, és az SRGAN-nál megfigyelhető túl mesterséges részletektől (artifact). [9]

Habár a DDPM-ek használata fMRI képek szuperrezolúciójára rendkívül ígéretes területnek ígérkezik, ennek is megvannak a maga hátrányai. A CNN vagy GAN alapú megoldásokhoz képest, melyek a betanítás után egy lépésben generálják a szuperrezolúciós képeket, a DDPM a Markov-lánc alapján iteratív módon zajból állítja elő ezeket. Ebből következik, hogy valós idejű alkalmazásra, például agyműtétek során az agy monitorozása, nem alkalmas. Azonban olyan vizsgálatok során, ahol nem szükséges a valós idejű monitorozás, kiválóan alkalmazható, sőt az eredmények alapján jobb képek előállítására is képes, mint a másik kettő módszer.

A modell továbbfejlesztésére számos lehetőség áll rendelkezésre. Az egyik az adathalmaz bővítése, ami javítaná a teljesítményt, azonban a számítási idő jelentősen növekedne. Ezt legegyszerűbben erősebb hardverrel (erősebb CPU, több GPU) lehet kompenzálni, ez viszont nagyon költséges. A mintavételezési idő csökkentésével, akár a valós idejű alkalmazás is lehetővé válik. Erre egy megfelelő megoldást kínálhat a progresszív mintavételezés, azaz alacsonyabb zajszinteknél a szakdolgozatban prezentált 1000 helyett kevesebb iteráció használata. A hibrid modellek alkalmazása is egy megoldás lehet a problémára, hogy kihasználjuk a különböző modellek előnyeit.

Irodalomjegyzék

- [1] ConnectomeDB: <https://db.humanconnectome.org/> (revízió: 2024. 12. 12. 12:09)
- [2] Ogawa S, Lee TM, Kay AR, Tank DW. *Brain magnetic resonance imaging with contrast dependent on blood oxygenation*, Proc Natl Acad Sci U S A. 87(24), 1990 Dec, 9868-72.
- [3] Huettel, S., Song, A., McCarth, G.: *Functional Magnetic Resonance Imaging*, Second Edition, 2008, 359-385.
- [4] Logothetis, N. K.: *What we can do and what we cannot do with fMRI*, Nature 453, 2008, 869–878.
- [5] Turner, R.: *Uses, misuses, new uses and fundamental limitations of magnetic resonance imaging in cognitive science*. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 371(1705), 2016, 20150349.
- [6] Power, J. D., Barnes, K. A., Snyder, A. Z., Schlaggar, B. L., & Petersen, S. E.: *Spurious but systematic correlations in functional connectivity MRI networks arise from subject motion*. NeuroImage, 59(3), 2012, 2142–2154.
- [7] Li, H., Yang, Y., Chang, M., Feng, H., Xu, Z., Li, Q., & Chen, Y.: *SRDiff: Single Image Super-Resolution with Diffusion Probabilistic Models*. Neurocomputing, 479, 2022, 47-59.
- [8] Wang, X.; He, Z.; Peng, X.: *Artificial-Intelligence-Generated Content with Diffusion Models: A Literature Review*. Mathematics, 12, 2024, 977.
- [9] Wu, Z., Chen, X., Xie, S., Shen, J., Zeng, Y.: *Super-resolution of brain MRI images based on denoising diffusion probabilistic model*. Biomedical Signal Processing and Control, Volume 85, 2023, 104901.
- [10] Pytorch: <https://pytorch.org/get-started/locally/> (revízió: 2024. 12. 12. 12:12)
- [11] Paszke, A., Gross, S., Chintala, S., Chanan, G., Yang, E., DeVito, Z., Lin, Z., Desmaison, A., Antiga, L., & Lerer, A.: *Automatic differentiation in PyTorch*. 2017, 1-2.
- [12] Nvidia: *Pytorch*, <https://www.nvidia.com/en-eu/glossary/pytorch/> (revízió: 2024. 12. 12. 12:13)
- [13] NumPy: *What is NumPy*, <https://numpy.org/doc/stable/user/whatisnumpy.html> (revízió: 2024. 12. 12. 12:14)
- [14] Pytorch Lightning: *Introduction*, <https://lightning.ai/docs/pytorch/stable/starter/introduction.html> (revízió: 2024. 12. 12. 12:16)

- [15] Pytorch Lightning: *Trainer*, <https://lightning.ai/docs/pytorch/stable/common/trainer.html> (revízió: 2024. 12. 12. 12:18)
- [16] Tensorflow: *TensorBoard*, <https://www.tensorflow.org/tensorboard> (revízió: 2024. 12. 12. 12:19)
- [17] Nilearn: <https://nilearn.github.io/stable/index.html> (revízió: 2024. 12. 12. 12:21)
- [18] Matplotlib: *Quick start*, https://matplotlib.org/stable/users/explain/quick_start.html (revízió: 2024. 12. 12. 12:22)
- [19] Scikit-Image: https://scikit-image.org/docs/stable/auto_examples/index.html (revízió: 2024. 12. 12. 12:23)
- [20] Brainder: *The NIFTI file format*, <https://brainder.org/2012/09/23/the-nifti-file-format/> (revízió: 2024. 12. 12. 12:24)
- [21] ConnectomeDB: *HCP S1200 Release Reference Manual*, https://humanconnectome.org/storage/app/media/documentation/s1200/HCP_S1200_Release_Reference_Manual.pdf, 34-54. (revízió: 2024. 12. 12. 12:26)
- [22] Dahl, R., Norouzi, M., & Shlens, J.: *Pixel Recursive Super Resolution*. 2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017, 5449-5458.

Függelék